

MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI MASALALARIGA INNOVATSION YONDASHUV

talaba Bahriddinov Dilshodbek Ortiq o'g'li, dots. Shamuratova Shahida

Mirsagatovna, ass. Sharofova Durдона Xusniddin qizi

Toshkent kimyo-texnologiya institute

doi.org/10.5281/zenodo.15448186

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni qo'llash yordamida sohada ro'y beradigan yoki berishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni, yashirin xavflarni, texnogen favqulodda vaziyatlarni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil etish orqali ish va dam olish vaqtida ishchilarning harakatlarini o'rganish va raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llash tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mehnat muhofazasi, raqamli texnologiya, sun'iy intellekt, inovatsion yondashuv, texnologiya.

Аннотация: В статье анализируется предотвращение несчастных случаев, скрытых опасностей, техногенных чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в отрасли где используется современные технология и инновационные подходы, с помощью анализа данных изучается действие рабочих во время работы и отдыха, а также анализируется применение цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: охрана труда, цифровые технологии, искусственный интеллект, инновационный подход, технологии.

Abstract: The article analyzes the prevention of accidents, hidden hazards, and man-made emergencies that can occur in an industry where modern technology and innovative approaches are used. Data analysis examines the actions of workers during work and leisure, as well as analyzes the use of digital technologies and artificial intelligence.

Keywords: labor protection, digital technologies, artificial intelligence, innovative approach, technology.

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi har qanday ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Ish joylarida xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini yaratish nafaqat xodimlarning salomatligini ta'minlash, balki korxonaning barqaror rivojlanishida ham muhim omildir. An'anaviy xavfsizlik choralarining o'zi bugungi kunda yetarli emas. Sanoat jarayonlari murakkablashib, texnologiyalar yangilanib borar ekan, xavf-xatarlarning oldini olish uchun **innovatsion yondashuv**ga ehtiyoj ortib bormoqda.

Innovatsion yondashuv — bu mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligini ta'minlashda ilg'or texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv usullari va raqamli yechimlardan foydalanishdir. Bu yondashuv mehnat xavfsizligini real vaqt rejimida kuzatish, xavf-xatarlarni oldindan bashorat qilish, ularni samarali bartaraf etish va xodimlarni xavfsiz mehnat madaniyatiga faol jalb etish imkonini beradi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, raqamli monitoring tizimlari, aqlli kameralar, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari sohada yangi bosqichni boshlab berdi.[1]

Zamonaviy sanoat tarmoqlari va ishlab chiqarish jarayonlarida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi masalalari nafaqat huquqiy talab, balki raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanishning muhim omiliga aylanib bormoqda. Chunki zamonaviy texnologik jarayonlarning murakkablashuvi, yangi uskunalar va avtomatlashtirish tizimlarining keng joriy etilishi bilan bog'liq holda xavflar ham o'zgarib, yangicha tahdidlar yuzaga kelmoqda.[2]

Xodimlar salomatligi va hayotini himoya qilish, mehnat sharoitlarini xavfsiz va qulay holatga keltirish faqat yuridik majburiyat emas, balki zamonaviy korxonaning ijtimoiy mas'uliyatini ifodalovchi ko'rsatkich hamdir. Shunday ekan, texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasiga innovatsion yondashuv bugungi davr talabi bo'lib, bu borada an'anaviy usullar bilan cheklanib bo'lmaydi.

Innovatsion yondashuvning asosiy jihatlari raqamli monitoring va aqlli xavfsizlik tizimlari, IofT texnologiyalari asosida ishlab chiqarish jarayonlarini onlayn kuzatish, sun'iy intellekt asosida xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va tahlil qilish, virtual reallik

(VR) va kengaytirilgan reallik (AR) orqali o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish, xodimlarning salomatligini nazorat qiluvchi aqlli kiyim va aksessuarlardan iborat.

Ish joylarida xavfsizlikni ta'minlashda real vaqt rejimida ishlovchi aqlli monitoring tizimlari muhim rol o'ynaydi. Xodimlarning joylashuvi, uskunalarning texnik holati, atrof-muhit sharoitlari kabi ko'plab ma'lumotlar maxsus sensorlar orqali yig'ilib, markaziy boshqaruv tizimiga uzatiladi. Bu esa xavfli holatlar boshlanishidan oldin ularni bartaraf etish imkonini beradi. Avvalgi yillarda sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar va ularning sabablari bo'yicha to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) sun'iy intellekt yordamida tahlil qilinadi.[1] Bu tahlillar asosida xavf darajasi yuqori bo'lgan jarayonlar va joylar aniqlanib, profilaktik chora-tadbirlar belgilanadi. Sun'iy intellektning doimiy o'rganish va takomillashish xususiyati bu jarayonni yanada ishonchli qiladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqilgan aqlli himoya vositalari, jumladan: smart shlemlar, maxsus sensorli kiyimlar, nafas olish moslamalari va boshqa himoya vositalari xodimlarning jismoniy holati, atrof-muhit sharoitlari va xavf omillarini doimiy kuzatib boradi. Agar harorat keskin ko'tarilsa, zaharli gazlar miqdori oshib ketsa yoki xodim o'zini yomon his qilsa, bu haqda darhol xavfsizlik xizmatiga signal yuboriladi. Xodimlarni o'qitish va tayyorlashda VR va AR texnologiyalari katta samaradorlik beradi.

Innovatsion yondashuvning afzalliklarini quyidagi jadval asosida ham tushuntirish mumkin:

Rivojlangan davlatlar mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiga innovatsion yondashuv bo'yicha katta tajribaga ega. Masalan: Germaniya va Yaponiya sanoat korxonalarida aqlli robotlashtirilgan xavfsizlik tizimlari keng joriy etilgan. AQShda ishlab chiqarish ob'ektlari xavfsizlik monitoringi uchun dronlardan faol foydalaniladi. Janubiy Koreyada har bir ishchi maxsus aqlli kiyim bilan ta'minlanib, ularning salomatligi va xavfsizligi doimiy nazoratda bo'ladi. Skandinaviya davlatlarida esa ekologik xavfsizlik va mehnat muhofazasi bo'yicha raqamli texnologiyalar asosida milliy monitoring tizimlari yo'lga qo'yilgan.[3]

Bu tajribalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuv nafaqat mehnat xavfsizligini ta'minlash, balki korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va ularning ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytirish vositasidir.

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi sohasida innovatsion yondashuv bugungi kunda zamon talabi va soha rivojlanishining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. An'anaviy yondashuv va eski usullar o'zining samaradorligini yo'qotib, zamonaviy texnologiyalar va ilg'or yechimlarga yo'l bermoqda. Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi mehnat jarayonlarini xavfsiz va samarali tashkil etish, ishchilar salomatligini real vaqt rejimida nazorat qilish hamda xavf-xatarlarni oldindan aniqlab, ularning oldini olish imkonini beradi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion yondashuv faqat xavfsizlik darajasini oshiribgina qolmay, balki korxonalar samaradorligini ham oshiradi, uning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlaydi va investitsiyaviy jozibadorligini oshiradi. Aqlli monitoring tizimlari, sun'iy intellekt asosida tahlil va prognozlash, virtual o'quv mashg'ulotlari, aqlli himoya vositalari va raqamli texnologiyalar mehnat muhofazasining yangi davrini boshlab bermoqda.

Shu bois, har bir korxonalar mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi sohasida innovatsion yondashuvni joriy etishga alohida e'tibor qaratishi lozim. Bu nafaqat ishchilar salomatligini ta'minlash, balki korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va zamonaviy tendensiyalarga moslashish yo'lida muhim qadam bo'ladi. Zero, xavfsiz mehnat muhiti — bu har bir xodimning asosiy huquqi va har bir korxonalarining ustuvor vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shakarboyeva D. va boshqalar. Innovatsion texnologiyalarning mehnat muhofazasiga ta'siri // Ilm-fan va innovatsion rivojlanish jurnali. – 2023. №3. – B. 84-89.

2. Muxitdinov A., Qodirov S. Mehnat muhofazasi va ekologiya. – T.: Fan va texnologiya, 2018. – 220 bet.

3. Абдурахманов Х., Исмоилов И. Основы охраны труда. Учебное пособие. – Т.: ТГЭУ, 2019. – 285 стр.